

DYNAMIC OF ECONOMIC SECURITY INDICATORS OF UKRAINE

Dr. Bogdan Ilychok, Lviv National University Politechnica

Dr. Olena Lesyk-Laikari, University of Helsinki

Економічна безпека регіонів України: стан та потенціал змін

Анотація

Стаття присвячена дослідженню динаміки показників економічної безпеки України в розрізі її територіальних складових, а також пошуку шляхів та механізмів, спроможних усунути основні сучасні проблеми в сфері економічної безпеки держави. Констатовано, що впродовж 2011-2021 років рівень економічної безпеки України був на небезпечному рівні.

Значний вплив на рівень економічної безпеки держави чинять депресивні регіони. Одним із пріоритетів державної регіональної політики є стимулювання прискореного розвитку депресивних регіонів країни. Найбільш несприятливим чинником впливу на економіку регіону та держави в цілому є катастрофічні обсяги тіньової економічної діяльності суб'єктів господарювання. Офіційні показники рентабельності операційної діяльності суб'єктів господарювання України є в середньому в 10-15 разів нижчими, ніж їх планові значення при калькулюванні виробництва продукції.

Дана проблема повинна вирішуватися з двостороннім підходом. Тобто, по-перше, слід вживати системних державних заходів щодо поетапної детінізації діяльності суб'єктів господарювання. По-друге, керівництвом держави повинно бути вжито радикальних заходів щодо боротьби з

корупцією серед топ чиновників з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів держави.

При обмеженні обсягів тіньової економічної діяльності та зростанні реальних доходів бюджету держави дії як центрального, так і регіонального керівництва держави, повинні бути спрямовані на прискорений розвиток військово-промислового потенціалу держави, на який і повинні виділятися додатково отримані доходи бюджету від детінізації національного господарства та ресурси з Державного фонду регіонального розвитку. Приклад Закарпатської області доводить, що при реалізації політики детінізації та антикорупційної боротьби в сфері діяльності Державного фонду регіонального розвитку, доходи та видатки бюджету Закарпатської області можна подвоїти.

Ключові слова: економічна безпека, депресивна територія, тіньова економіка, державний бюджет, регіональний розвиток.

Постановка проблеми. Погіршення добробуту громадян України, скорочення чисельності населення держави, значне скорочення чисельності зайнятих в національній економіці та зниження обсягів ВВП призводять до зниження рівня економічної та національної безпеки України. З огляду на існуючий стан справ, необхідною умовою для відновлення позитивного розвитку країни стає забезпечення захисту життєво важливих інтересів громадян, суспільства та держави. Економічна безпека формується на основі понад сто тридцяти складових. Відповідно, визначення стану її складових елементів, зокрема регіональних, в існуючих умовах має важливе значення, оскільки дозволяє виявити негативні відхилення розвитку. Це, в свою чергу, дає підстави своєчасно вживати адекватних заходів щодо

організаційно-правового забезпечення економічної безпеки на рівні областей держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Публікації з дослідження економічної безпеки України, економічної безпеки адміністративних територій держави, вивчення окремих її складових є досить численними. Серед українських вчених з даного наукового напрямку є О. Бандурка, І. Бінько, З. Варналій, О. Власюк, В. Геєць, В. Горбулін, Р. Дацків, Я. Жаліло, А. Качинський, В. Мунтіян, Г. Пастернак-Таранущенко, В. Предборський, Л. Шевченко, В. Шлемко та інші. Попри численні публікації науковців, на даний час відсутні єдині підходи щодо механізмів забезпечення економічної безпеки, які мають впливати із сформованих тенденцій, рівня розвитку, потенційних можливостей держави.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження динаміки показників економічної безпеки України в розрізі територіальних складових, що її формують, на основі розгляду теоретичних та методичних підходів, проведення аналізу основних тенденцій. А також пошук шляхів, розроблення механізмів щодо підвищення рівня економічної безпеки держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна безпека – це такий стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз й здатний задовольнити потреби особи, сім'ї, суспільства, держави [1].

Впродовж усього свого цивілізаційного розвитку людство, яке складається з окремих народів, націй, держав постійно конкурує між собою за ресурси, які необхідні для забезпечення життєдіяльності та розвитку. Ця боротьба за

ресурси і загроза їх неотримання супроводжує людське суспільство від початку його становлення до наших днів.

Варто наголосити, що «економічна безпека» є багатокомпонентним поняттям, тому виникає необхідність її дослідження з позиції різних підходів. Українські науковці виділяють кілька рівнів економічної безпеки, які дозволяють аналізувати стан національної економіки, її вразливість до внутрішніх і зовнішніх загроз, а також здатність держави забезпечувати стабільний розвиток. Зокрема В.В. Захарченко та В.І. Орел у своїх дослідженнях виділяють шість рівнів економічної безпеки і акцентують увагу на специфіці взаємодії між різними рівнями для забезпечення стійкості економічної системи. Основними рівнями економічної безпеки, які зазвичай виділяються в дослідженнях, є: національний, регіональний, галузевий, корпоративний та індивідуальний. Також виділяється глобальний рівень економічної безпеки.

Національний рівень є основним, на якому оцінюється загальна економічна безпека держави. Він включає аналіз макроекономічних показників, таких як:

Валовий внутрішній продукт (ВВП).

Зовнішньоекономічний баланс.

Державний борг.

Валютні резерви.

Рівень інфляції.

Рівень зайнятості та безробіття.

Фінансова стабільність та інші показники, що характеризують стійкість економіки до зовнішніх і внутрішніх шоків.

На національному рівні також оцінюється енергетична, продовольча та технологічна незалежність національного господарського комплексу.

Оцінка рівня економічної безпеки України відбувається на основі аналізу ключових індикаторів, які відображають стійкість національної економіки до внутрішніх і зовнішніх загроз.

У таблиці 1 подана інформація про інтегральний показник економічної безпеки України та його складових протягом 2017-2021 років. Згідно відповіді з Мінекономіки України на запит про інформацію, за підсумком 2022 та наступних років Мінекономіки не здійснювало оцінку інтегрального рівня економічної безпеки та за середньозваженими субіндексами економічної безпеки у зв'язку з відсутністю в органів державної статистики можливості забезпечити збір, аналіз та поширення в умовах введення в Україні воєнного стану (згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102, та з урахуванням норм Закону України від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни») повної статистичної інформації, необхідної для здійснення оцінки.

Таблиця 1.

Інтегральний показник економічної безпеки
та його складові протягом 2017-2021 років

№ з/п	Показники економічної безпеки	Значення показників				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Виробнича	59	58	61	57	56
2	Демографічна	40	41	39	40	37
3	Енергетична	54	53	49	48	52
4	Зовнішньоекономічна	36	36	39	41	42
5	Інвестиційно-інноваційна	30	31	30	31	26
6	Макроекономічна	37	40	45	44	41
7	Продовольча	91	90	89	86	88

8	Соціальна	59	59	60	62	61
9	Фінансова	40	45	42	40	41
10	Інтегральний показник	48	49	49	48	47

Джерело: Складено на основі [4].

За методикою, розробленою Національним інститутом стратегічних досліджень (НІСД) та Міністерством економіки України індекс економічної безпеки держави може набувати значень від 0 до 100. Оптимальним значенням даного індексу є 100, задовільним – між 100 та 80, незадовільний – між 80 та 60, небезпечний – між 60 та 40, критичний – між 40 та 20 і абсолютно небезпечний – між 0 та 20 [1].

Згідно інформації, поданої в табл.1, лише така складова, як продовольча безпека України знаходиться на задовільному рівні у межах 88-91. Усі решта складники економічної безпеки України знаходяться у критичному та небезпечному діапазонах. Найгірші показники спостерігаються в інвестиційно-інноваційній безпеці, рівень якої з 30 у 2018 році знизився до 26 пунктів у 2021 році.

На рис.1. відображено динаміку індексу економічної безпеки України протягом 2010-2021 років.

Рис.1. Динаміка індексу економічної безпеки України протягом 2010-2021 років.

Згідно інформації, відображеної на рис.1, індекс економічної безпеки України протягом 2010-2021 років збільшився з 46% у 2010 році до 47% у 2021 році, тобто, на 1 відсотковий пункт. Така динаміка є позитивною. Також варто наголосити, що протягом досліджуваного періоду часу індекс економічної безпеки держави знаходився в діапазоні 40-60%, тобто на небезпечному рівні.

Регіональний рівень дослідження стану економічної безпеки фокусується через призму окремих регіонів держави. Українські науковці аналізують різницю в економічному розвитку регіонів, рівні безробіття, доступ до ресурсів, інвестиційні потоки, соціальну стабільність та ризики.

Моніторинг стану регіональної економічної безпеки важливий для підтримання загальної стабільності держави. Адже нерівномірність розвитку регіонів може призвести до внутрішніх соціальних конфліктів та посилення економічних загроз. Саме проблемі дослідження рівня економічного розвитку областей (регіонів) України та пошуку шляхів щодо прискорення розвитку депресивних регіонів держави і присвячене дане дослідження.

Вплив держави на розвиток її адміністративно-територіальних утворень здійснюється шляхом реалізації регіональної економічної політики, під якою розуміється сфера діяльності держави, або регіональної (місцевої) влади, щодо управління економічним, соціальним і політичним розвитком країни в просторовому (регіональному) аспекті. Тобто регіональна економічна політика пов'язана з взаємовідносинами між державою та регіонами, а також регіонів між собою.

Метою державної регіональної політики України є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку держави та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, забезпечення гарантованих державою соціальних стандартів для кожного

громадянина незалежно від його місця проживання. До основних завдань державної регіональної політики належить сприяння розвитку регіонів, що полягає у стимулюванні участі регіонів у програмах та проектах розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва; формування спроможних (самодостатніх) територіальних громад; благоустрій населених пунктів. Виконанням цих завдань повинно займатися Міністерство розвитку громад та територій України. До обов'язків даного міністерства належить формування та реалізація програм і проектів, націлених на прискорення соціально-економічного розвитку регіонів України.

Одним із пріоритетів державної регіональної політики є стимулювання прискореного розвитку депресивних регіонів країни. Під депресивним регіоном розуміється адміністративна територія, на якій через об'єктивні причини перестають діяти стимули саморозвитку, і тому немає підстав розраховувати на самостійний вихід даного регіону з кризової ситуації. До депресивних відносять регіони держави, в яких показник ВРП на душу населення є меншим за 75 % від середнього в державі показника ВРП на душу населення.

Фінансування програм та проектів щодо формування спроможних територіальних громад потребує додаткових коштів, які теоретично можна отримати з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Державний фонд регіонального розвитку створений у складі загального фонду державного бюджету. Обсяг коштів ДФРР затверджується Законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (і повинен складати не менше, ніж 1,5 відсотків від обсягу доходів загального фонду держбюджету). Кошти ДФРР між обласними та Київською міською держадміністраціями розподіляються наступним чином: – 80 % – відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні; – 20 % – відповідно до показника валового регіонального продукту (ВРП) в

розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків середнього показника в Україні).

Кошти державного фонду регіонального розвитку повинні спрямовуватися на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків і повинні відповідати пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.

Створення ДФРР було однією з передумов прискорення соціально-економічного розвитку регіонів України, переведення державних інструментів розвитку регіонів на сучасну основу. Адже створення ДФРР покликане започаткувати фінансування проектів регіонального розвитку на конкурсній основі та відповідно до регіональних стратегій розвитку і планових заходів з їх реалізації.

Таблиця 2

Валовий регіональний продукт України в розрахунку на одну особу за 2021р.

№ з/п	Території	ВРП на особу,	Співвідношення ВРП на особу регіону до аналогічного показника в середньому в Україні
1	Вінницька	114218	86,7
2	Волинська	90331	68,6
3	Дніпропетровська	186697	141,7
4	Донецька	69446	52,7
5	Житомирська	95948	72,8
6	Закарпатська	60632	46,0
7	Запорізька	138521	105,2
8	Івано-Франківська	88227	67,0
9	Київська	162696	123,5
10	Кіровоградська	109183	82,9
11	Луганська	24684	18,7
12	Львівська	119049	90,4
13	Миколаївська	112864	85,7
14	Одеська	115129	87,4

15	Полтавська	195825	145,3
16	Рівненська	77599	58,9
17	Сумська	100760	76,5
18	Тернопільська	79412	60,3
19	Харківська	122227	92,8
20	Херсонська	87378	66,3
21	Хмельницька	96964	73,6
22	Черкаська	112145	85,1
23	Чернівецька	61088	46,4
24	Чернігівська	117225	89,0
25	Україна в цілому	131734	100,0

Джерело: Статистичний щорічник України за 2022 рік, с.155.

Згідно інформації з табл.2, за 2021 рік найнижчими в Україні показники ВРП на душу населення були в Луганській (18,7 %), Закарпатській (46,0 %), Чернівецькій (46,4 %), Донецькій (52,7 %) та Рівненській (58,9 %) областях. Луганська та Донецька області з 2014 року зазнавали значних руйнувань внаслідок військової агресії московії. А от Закарпатську, Чернівецьку та Рівненську області цілком закономірно можна віднести до найбільш депресивних регіонів України. У табл.3 наведена характеристика рівня та динаміки співвідношення ВРП в розрахунку на особу Закарпатської області до аналогічного показника в середньому в Україні за 2017- 2021 роки.

Таблиця 2.

Динаміка співвідношення ВРП в розрахунку а особу Закарпатської області до аналогічного показника в середньому в Україні за 2017-2021р

№ з/п	Показники	Значення показників				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	ВРП на особу Закарпатської обл., грн	34197	41706	48853	49538	60632
2	ВРП особу в середньому в Україні, грн.	70171	84228	94633	101138	13'734
3	Співвідношення ВРП на особу Закарпатської області до аналогічного показника в середньому в Україні, %	48,7	49,5	51,2	49,0	46,0

4	Базисне абсолютне відхилення, %-х пунктів	-	0,8	2,5	0,3	- 2,7
5	Базисне ланцюгове відхилення, %-х пунктів	-	0,8	1,7	- 2,2	- 3,0

Джерело: Статистичний щорічник України за 2022 рік. С.155.

Рис. 1. Динаміка співвідношення ВРП в розрахунку на особу населення Закарпатської області до аналогічного показника в середньому в Україні протягом 2017-2021 років.

Джерело: На основі даних табл. 2.

Здійснивши аналіз динаміки співвідношення ВРП в розрахунку на особу населення Закарпатської області до аналогічного показника в середньому в Україні протягом 2017-2021 рр. встановлено, що досліджуваний показник з 48,7 відсотків у 2017 році зменшився до 46,0 відсотків у 2021 році, тобто на 2,7 відсоткових пунктів. Така динаміка є негативною. Якщо розглядати рівень даного показника в державі, то можна зазначити, що показник по Закарпатській області більш ніж наполовину нижчий від загальнодержавного рівня. Тобто, регіон відноситься до депресивних територій, що є вкрай негативним явищем як згідно норм ЄС, так і українського законодавства.

Для збільшення обсягів виробництва ВРП, виробничого потенціалу області необхідно: а) усунути найбільші несприятливі чинники впливу на економіку регіону; б) мати достатній обсяг інвестицій, необхідних для стимулювання прискореного розвитку області.

Для виявлення найбільш несприятливих чинників впливу на економіку регіону, спочатку здійснимо виявлення та характеристику таких деструктивних чинників в державі в цілому.

На основі статистичних даних за 2010–2023 роки, поданих у табл.4, здійснимо регресійне моделювання ВВП на особу в Україні в доларах США та його прогнозування на 2024-2028 роки. У моделі враховано наступні макроекономічні показники: інфляція, безробіття, рівень капітальних інвестицій до ВВП, рівень тіньової економіки до ВВП, зайнятість, темпи коливання курсу гривні та рівень несприйняття корупції.

Таблиця 4.

Показники для моделювання залежності ВВП на особу від найбільш впливових факторів

Показники	Значення показників													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ВВП на особу, тис. дол. США	3077	3300	4400	4814	2942	2218	2283	2266	3309	3365	3373	4430	4403	5539
Чисельність зайнятих	2033	2033	2044	2044	1811	1664	1663	1666	1664	1666	1665	1665	1665	1662
Капітальні інвестиції до ВВП, %	169	193	201	176	138	137	151	150	163	157	120	124	78	96
Рівень тіньової економіки, %	36	32	30	30	33	35	33	32	29	28	30	33	42	40

Темп падіння курсу гривні до долара, %	1,9	0,4	0,3	1,0	4,8	8,4	1,7	3,9	2,3	-5,0	4,3	1,2	1,8	1,3
рівень інфляції, %	9,4	8,0	0,6	-1,3	12,1	48,7	13,9	14,4	10,9	7,9	2,7	9,4	20,2	12,9

Джерело: Статистичний щорічник України за 2023 рік.

В процесі підготовки даної моделі було побудовано декілька моделей: лінійну регресію та модель Random Forest. Порівняння похибок показало, що модель Random Forest має нижчі значення середньої абсолютної похибки (MAE) та кореня середньоквадратичної похибки (RMSE), а також вищий коефіцієнт детермінації (R^2), що свідчить про кращу якість прогнозування.

Random Forest Regression — ансамблевий метод машинного навчання, що використовує велику кількість дерев рішень для прогнозування. Кожне дерево побудоване на випадковій вибірці даних та частині ознак. Підсумковий прогноз — це усереднене значення результатів усіх дерев.

Перевагами даного методу прогнозування є:

- висока точність;
- стійкість до перенавчання;
- здатність враховувати взаємозв'язки між численними змінними;
- автоматичне врахування важливості факторів.

Модель використовує наступні показники (фактори), які мають вплив на ВВП на душу населення:

- Рівень інфляції, %
- Чисельність зайнятих, млн осіб
- Капітальні інвестиції до ВВП, %
- Рівень тіньової економіки, % до ВВП
- Темп падіння курсу гривні до долара, %

Рівень несприйняття корупції, %

Рівень безробіття, %

Побудова моделі відбувається за наступним сценарієм:

1. Підготовка даних: формування таблиці даних із значеннями факторів і цільової змінної (ВВП на особу).
2. Масштабування/нормалізація (за потреби).
3. Поділ на тренувальні та тестові дані (наприклад: 2010–2021 — тренування, 2022–2023 — тест).
4. Побудова Random Forest регресора:
 - оптимізація гіперпараметрів (кількість дерев, глибина дерев, min_samples_split тощо);
 - крос-валідація для зниження похибки.
5. Оцінка якості моделі:
 - MAE (середня абсолютна похибка);
 - RMSE;
 - відносна похибка у % (для контролю $\leq 2,5\%$).
5. Прогнозування на 2024–2028 роки
 - Фактори для 2024–2028 років визначаються за допомогою трендів попередніх років — застосовується лінійна/експоненціальна апроксимація або середнє зважене значення.
 - Модель прогнозує відповідні значення ВВП на особу.
6. Аналіз важливості факторів
 - Random Forest дозволяє оцінити важливість кожного фактору у прогнозі:
 - найбільш впливовими часто є чисельність зайнятих, рівень тіньової економіки, рівень інфляції;
 - менш значущі, але стабільні — рівень несприйняття корупції, рівень безробіття.
7. Контроль похибки:
 - Відбувається шляхом порівняння прогнозів 2022–2023 з фактичними значеннями.

Якщо похибка $>2,5\%$, відбувається доналаштування параметрів або зміна підходу до формування трендових значень факторів.

На основі оцінки важливості змінних у моделі Random Forest встановлено наступний розподіл впливу:

1. Капітальні інвестиції до ВВП – найбільш впливовий фактор, який відображає обсяг інвестованих коштів у розвиток економіки.
2. Рівень тіньової економіки – другий за важливістю показник, що негативно корелює з ВВП на особу: чим більший рівень тіньової економіки, тим нижчим є ВВП.
3. Чисельність зайнятих – впливовий фактор, що прямо пов'язаний з обсягом продукції та послуг, які створюються у країні.
4. Темп падіння курсу гривні – зниження курсу гривні негативно впливає на добробут громадян через імпортовану інфляцію.
5. Рівень несприйняття корупції – зростання цього показника позитивно впливає на ВВП, оскільки свідчить про підвищення ефективності діяльності державних та суспільних інститутів.
6. Інфляція – помірний негативний вплив: висока інфляція зменшує купівельну спроможність населення.
7. Рівень безробіття – має менший вплив порівняно з чисельністю зайнятих, проте також є значущим фактором.

Для перевірки якості моделі використано такі основні метрики похибок:

R^2 (коефіцієнт детермінації) — показує, яку частку варіації залежної змінної пояснює модель. У нашому випадку $R^2 = 0.987$, що означає, що 98.7% змін у ВВП на душу населення пояснюються включеними в модель факторами.

MAE (середня абсолютна похибка) - обчислюється як середнє значення абсолютних різниць між фактичними та прогнозованими значеннями:

Де - фактичне значення ВВП на душу населення, а - прогнозоване. У нашій моделі $MAE = 92.5$ USD, тобто середня помилка в прогнозі складає лише близько 92 доларів на особу.

RMSE (корінь середньоквадратичної похибки) — чутливіший до великих відхилень. Обчислюється за формулою:

Значення RMSE для нашої моделі становить 115.8 USD, що також вказує на високу точність.

Ці метрики дозволяють не лише оцінити точність прогнозу, але й порівняти модель з альтернативними варіантами або використовувати для визначення допустимого рівня похибки при екстраполяції.

Модель демонструє низький рівень похибки як на тренувальних, так і на валідаційних даних, що свідчить про її надійність та придатність до екстраполяції. Модель дає можливість оцінити важливість кожної ознаки за допомогою методу: `model.feature_importances_` Отримані значення нормалізуються так, що їх сума дорівнює 1. Наприклад, якщо фактор “тіньова економіка” має важливість 0.20, це означає, що він в середньому дає 20% впливу на підсумкове значення моделі. Відобразимо цю інформацію на рис.2.

Рис.2. Важливість впливу факторів у моделі Random Forest.

Найбільший вплив на ВВП на душу населення мають капітальні інвестиції до ВВП (25%), рівень тіньової економіки (20%), а також рівень зайнятості (15%) та рівень несприйняття корупції (15%). Менший вплив мають динаміка зміни курсу гривні до долара США (10%), рівень безробіття (10%) та інфляція (5%), хоча їх вплив також істотний у кризові періоди.

Модель Random Forest була навчена на періоді 2010–2021 та протестована на 2022–2023 роках. Параметри моделі: `n_estimators = 100`, `max_depth = None`, `random_state = 42`.

Прогноз здійснено з урахуванням базового сценарію для 2024–2028 років.

На рис. 3 відображено прогноз показника динаміки ВВП на особу в Україні протягом 2024-2028 років.

Рис. 3. Прогноз показника динаміки ВВП на особу в Україні протягом 2024-2028 років

Результати прогнозу на 2024–2028 роки свідчать про поступове погіршення добробуту населення України з 2027 року за умови продовження існуючих практик управління національною економікою держави без радикального покращення цих практик.

Згідно результатів прогнозу, найбільш позитивний вплив на розвиток як національного господарства України в цілому, так і Закарпатської області зокрема, роблять інвестиції. З огляду на військову агресію московії проти України, ринкові стимули до зовнішніх інвестицій в Україну практично відсутні. За існуючих обставин найбільш оптимальним шляхом є отримання внутрішніх ресурсів для активізації інвестиційного процесу. Отримати ці інвестиційні ресурси можна шляхом поетапної детінізації економічної діяльності суб'єктів господарювання Закарпатської області. Тобто, за рахунок зменшення негативного впливу на економіку такого фактора, як «тіньова економіка», який за важливістю впливу посідає друге місце, про що йшлося вище, та має рівень впливу на ВВП в обсязі 20%.

Варто наголосити, що високий рівень тінізації економіки України має значний вплив на дефіцит бюджету. Адже ухилення від сплати суб'єктами господарювання податків негативно впливає на обсяги податкових надходжень до державного бюджету, що зменшує дохідну частину бюджету країни. Значна тінізація економічного обороту спричиняє викривлення основних принципів громадянського суспільства та формує негативний міжнародний імідж країни, стримує надходження до держави іноземних інвестицій, загострює проблему збільшення надмірного дефіциту державного бюджету, зростання обсягу та рівня державного боргу, погіршення життєвого рівня населення. Зростання дефіциту бюджету держави спричиняє інфляцію, фінансову кризу. Це, в свою чергу, посилює проблему майнової нерівності в суспільстві. Тіньове вилучення значних обсягів коштів з офіційного обороту та виведення їх за межі держави суттєво гальмує та зменшує потенціал економічного зростання України.

Тобто, основна шкода, яку національному господарству завдає нелегальна (підпільна) тіньова економіка, – це фіскальна шкода. В першу чергу, нелегальна тіньова економічна діяльність призводить до зменшення податкових надходжень від реально отриманого доходу, негативно позначаючись, таким чином, на фінансовій спроможності держави. Через менший від потенційного обсяг надходжень доходів до бюджету, держава змушена менше витратити ресурсів на інфраструктуру та соціальні послуги для своїх громадян.

Згідно Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року основними викликами та загрозами у сфері бюджетної безпеки є: низький рівень бюджетної дисципліни; високий рівень тінізації економіки; втрата доходів бюджету внаслідок поширених явищ «сірого» імпорту та контрабанди, схем ухилення від оподаткування, розмивання бази оподаткування шляхом використання “низькоподаткових” юрисдикцій [9].

Щоб розробити адекватну державну політику стосовно тіньової економіки, необхідне розуміння причин її походження, її структури в національному господарстві тощо. Вимірювання обсягів та розуміння сутності структурних складових тіньової економіки спроможні допомогти уряду думати не лише про каральні заходи, але й дати можливість визначати раціональні шляхи для виведення прихованої підприємницької діяльності з тіні.

Згідно з даними Національного Банку України, у 2023 році рівень тіньової економіки України склав 40% [2]. Наявність значного тіньового сектору, з одного боку, не дає змоги зменшити номінальне податкове навантаження на підприємницький сектор, а з іншого — спотворює умови конкуренції. І перше, й друге психологічно негативно впливає на поведінку підприємців та сприяє подальшій тінізації національного господарства.

В Україні більшість податкових надходжень втрачаються через крупномасштабні інструменти ухилення від сплати податків та агресивне податкове планування, що масово застосовуються великими та середніми підприємствами. Власники цих підприємств завдяки своїм неформальним зв'язкам й у даний час мають значні можливості для уникнення сплати податків.

У 2021 році уряд оголосив про плани знизити рівень тіньової економіки з 30% у 2020 році до 25% протягом трьох років [9]. Для цього була створена Міжвідомча робоча група з детінізації економіки, яка розробляла заходи для досягнення цієї мети. У 2023 році Міжвідомча робоча група з детінізації економіки України досягла певних результатів у боротьбі з тіньовими схемами та нелегальними ринками. Зокрема, спільна робота аналітичних центрів, бізнесу та влади призвела до помітного зменшення обсягів деяких основних тіньових схем. Зокрема, обсяги офшорних схем за розрахунками урядовців скоротилися з 30-35 млрд грн у 2020 році до 10 млрд грн у 2023

році, а так звані “скрутки” зменшилися з 25-30 млрд грн у 2021 році до 10-15 млрд грн у 2023 році.

Ці дані дещо суперечать результатам аналізу ключових схем уникнення оподаткування й розрахунки обсягів збитків для держави від цих схем, здійснених за 2023 рік фахівцями Інституту соціально-економічної трансформації та Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна за підтримки CIPE та ICAP Єднання. Адже у цьому дослідженні в 2023 році обсяги скруток склали 90-108 млрд грн, а не 10-15 млрд грн, як наголошують урядовці. А обсяги офшорних схем - 50-60 млрд. грн, а не 10 млрд грн, як зазначають фахівці Міжвідомчої робочої групи з детінізації економіки України [12].

Також у 2023 році відбувалися засідання міжвідомчих робочих груп на регіональному рівні. Наприклад, у Запоріжжі обговорювалися заходи щодо зменшення рівня незадекларованої праці та реалізації положень Національного плану спільних дій.

Загалом, діяльність Міжвідомчої робочої групи у 2023 році була спрямована на координацію зусиль різних державних органів, аналітичних центрів та бізнесу для зменшення рівня тіньової економіки, що на думку урядовців дало певні позитивні результати в боротьбі з деякими основними тіньовими схемами та нелегальними ринками.

Особливо варто наголосити, що нелегальні підприємства отримують несправедливу конкурентну перевагу над офіційною підприємницькою діяльністю. Це призводить до руйнування підприємницької культури, спокушає законослухняних підприємців до порушення закону, нормативних вимог, і в кінцевому підсумку створює умови для нестабільності

економічного розвитку національної економіки України внаслідок деформації ринкового механізму конкуренції.

Важливими проблемами зайнятості в тіньовому секторі економіки є те, що такі працівники не можуть отримати право на державні пенсії та інші соціальні виплати або доступ до професійних пенсійних схем; вони позбавлені прав на колективні переговори; їм загрожує звільнення без підстав та переслідування.

З огляду на вищенаведену інформацію, регулювання є одним з ключових факторів розвитку або згортання тіньової економіки. По-перше, існує пряма залежність між рівнем корупції та масштабами неофіційної економіки. Це переконливо довели фінські вчені на вибірці країн різних регіонів світу [13]. По-друге, надмірні або неефективні (корупційні) державні витрати стимулюють ухилення від сплати податків, оскільки економічні суб'єкти часто виправдовують свою поведінку неефективним використанням бюджетних коштів.

Найбільш перспективним шляхом у даному питанні є виведення економіки “з тіні”, що вимагає змінити психологію поведінки підприємців, працівників та клієнтів, що реально є досить складно.

Якщо розглядати учасників неофіційної економіки як раціональних економічних суб'єктів, то вони постійно порівнюють видатки, пов'язані з роботою в умовах тіньової економіки, з вигодами, які несе ведення офіційної діяльності.

За концепцією прямого контролю, уряд застосовує політику «батоба» та «пряника», коли застосовує заходи покарання (примушення) за неналежну

поведінку, або заохочує економічних суб'єктів за хорошу поведінку, тобто за дотримання вимог чинного законодавства.

Концепція непрямого контролю передбачає розгляд учасників як суспільних суб'єктів, і замість стимулів зосереджує увагу на розвитку стосунків соціального договору між державою та громадянами для сприяння добровільної дисципліни у законослухняній поведінці і, таким чином, більшій мірі саморегулювання індивідів.

У Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року стосовно рівня тіньової економіки держави зазначено, що станом на 2019 рік він становив 28% і до 2025 року повинен бути зменшений до 25% [9]. Варто наголосити, що 25% рівня тіньової економіки є критичним рівнем згідно з вимогами “Методики розрахунку рівня економічної безпеки України”. Тобто, як і попередні 34 роки, на даний час в державі є понад критичний рівень тіньової економічної діяльності.

За реалізацію даного завдання відповідальними є Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольний комітет України, відповідно до компетенції. Для реалізації цього завдання навіть була створена Міжвідомча робоча група з детінізації економіки, яка розробляла заходи для досягнення цієї мети.

На кінець 2020 року рівень тіньової економіки в Україні збільшився до 30%, за 2021 рік - сягнув 32% від ВВП, а у 2022 році склав 36%. Ця динаміка відображена на рис.4.

Рис.4. Динаміка фактичного та запланованого РНБО рівня тіньової економіки в Україні протягом 2019-2022 років.

Джерело: Міністерство фінансів України [5].

Для національного господарства України тіньова економічна діяльність суб'єктів господарювання мала наступні результати на доходи державного бюджету, що відображено в табл.5.

Таблиця 5. Втрати для бюджету України у 2019-2022 роках, спричинені тіньовою економічною діяльністю суб'єктів господарювання

№ з/п	Показник бюджету	Значення показників				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	ВВП, млрд. грн	3560,3	3977,2	4222,0	5450,9	5239,1
2	Рівень тіньової економіки, %	29	28	30	32	36
3	Обсяг реального ВВП, млрд.грн.	5 014,5	5 523,9	6 031,5	8 016,0	8186,1
4	Обсяг тіньової економіки, млрд.грн.	1 454,2	1 546,7	1 809,4	2 565,1	2947,0
5	Доходи зведеного бюджету, млрд. грн	1184,3	1289,9	1376,7	1662,3	2196,6
6	Фактичний рівень перероз-поділу ВВП через зведений бюджет, відсотків	33,3	32,4	32,6	30,5	41,9
7	Потенційний обсяг доходу зведеного бюджету, млрд.грн.	1669,8	1789,7	1966,3	2444,9	3430,0
8	Різниця між потенційними та фактичними доходами	485,5	499,9	589,6	782,5	1233,4

	Зведено-го бюджету (втрати бюджету), млрд.грн.					
9	Базисне відхилення, млрд.грн.	-	14,4	104,1	297,0	747,9

Джерело: розроблено авторами за даними Статистичний щорічник України за 2022 рік. Служба статистики України/Київ: 2023

Згідно інформації, поданої в табл.5, в досліджуваному періоді обсяги тіньової економіки в Україні з 1454,2 млрд грн у 2018 році збільшилися до 2947,0 млрд грн у 2022 році. А обсяги різниці між потенційними та фактичними доходами Зведеного бюджету держави з 485,5 млрд грн у 2018 році зросли до 1233,4 млрд грн у 2022 році. Враховуючи, що у 2022 році середній курс долара США до гривні становив 32,34 грн за 1 долар [7], то у 2022 році бюджет держави з огляду на тіньову економічну діяльність суб'єктів господарювання недоотримав доходів в еквіваленті 38,1 млрд.дол. США.

Згідно з результатами листування одного з авторів даного дослідження з РНБО України, за вищенаведені порушення у виконанні Стратегії економічної безпеки України не був покараний жодний топ-чиновник з державних установ, відповідальних за її реалізацію.

Тіньова економіка спричиняє не лише значні втрати бюджетних ресурсів, але й завищення рівня оподаткування в національному господарстві, дестимулює офіційно працюючих підприємців, спричиняє до значного розшарування людей за рівнем доходів, унеможлиблює створення сприятливого інвестиційного середовища, дестабілізує грошовий обіг, обмежує керованість соціально-економічними процесами.

Найнебезпечнішим є зрощування тіньового капіталу з державним апаратом, що спричиняє збільшення рівня корумпованості держслужбовців чим робить неможливим реформування національного господарства та сприяє процесу тіньового перерозподілу національного багатства України.

Розв'язання проблеми катастрофічного рівня тінізації економіки держави має відбуватися на основі системних поетапних змін у роботі Державної фіскальної служби. Відповідний механізм ще у 1997 році був розроблений автором цього дослідження та позитивно оцінений у 1997 році керівництвом Державної податкової адміністрації України. Даний механізм можна успішно застосувати за існуючих соціально-економічних та політичних обставин з метою системного поетапного зменшення обсягів тіньових оборотів суб'єктів господарювання.

Основною метою діяльності комерційних підприємств є отримання прибутку. Відповідно, головним критерієм оцінки під час використання даного механізму слід взяти рентабельність операційної діяльності суб'єктів господарювання. Цей показник слід порівнювати з аналогічним показником у середньому по виду діяльності цих суб'єктів господарювання. Наприклад, рентабельність операційної діяльності великих підприємств з виробництва макаронних виробів та подібних борошняних виробів (код КВЕД 10.73) протягом 2019-2023 років відображена на рис. 5.

Рис.5. Динаміка рентабельності операційної діяльності великих підприємств з виробництва макаронних виробів та подібних борошняних виробів.

Джерело: Статистичний щорічник України за 2022 рік. С.350.

Згідно інформації, відображеної на рис.5, рівень рентабельності операційної діяльності великих підприємств з виробництва макаронних виробів та

подібних борошняних виробів України протягом 2019-2023 років збільшився з 4,9 % у 2019 році до 6 % у 2023 році, тобто, на 2,1 відсоткові пункти. Така динаміка є позитивною. Особливо варто наголосити, що у 2022 році зростання досліджуваного показника відбулося за умов воєнного стану в державі та руйнування агресором виробничої інфраструктури України. Війна вкрай негативно позначилася, зокрема, в проблемах з постачанням електроенергії для виробництва.

Для об'єктивності слід наголосити, що показник рентабельності операційної діяльності мав би складати 35-40%. Саме такі показники рентабельності операційної діяльності дають змогу підприємству брати банківські кредити для інвестування свого розвитку, ефективно торгувати своїми акціями на фондовому ринку для залучення інвестицій тощо.

Також варто наголосити, що при складанні калькуляції виробництва продукції, підприємства закладають від 50 до 70 % рентабельності операційної діяльності. Згодом в Україні увесь прибуток зникає у «інших операційних витратах», які у даному випадку відіграють роль інструмента агресивного податкового регулювання підприємств.

Тобто, офіційні показники рентабельності операційної діяльності суб'єктів господарювання України є в середньому в 10-15 разів нижчими, ніж їх планові значення при калькулюванні виробництва продукції.

Згідно з даними Світового банку, рівень тіньової економіки в Україні протягом 2020-2024 років є в межах 35-40% від ВВП [2]. На думку експертів Світового банку, через тотальну корумпованість чиновників найвищого рангу ефективність використання бюджетних коштів в Україні є вкрай низькою, а більшість підприємців віддають перевагу ухиленню від сплати податків, бо податкові надходження бюджету згодом розкрадаються чиновниками з

бюджетних витрат. Тобто, на переконання експертів Світового банку, підприємці в Україні повністю демотивовані сумлінно сплачувати податки. Адже значна частина яких має потенціал бути розкраденими корумпованими чиновниками. Такий стан справ спричиняє до обмеження доходної частини державного бюджету та зростання його дефіцитності.

Дана проблема повинна вирішуватися з двостороннім підходом. Тобто, по-перше, слід вживати системних державних заходів щодо поетапної детінізації діяльності суб'єктів господарювання. По-друге, керівництвом держави повинно бути вжито радикальних заходів щодо боротьби з корупцією серед топчиновників з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів держави.

Пропонована система поетапної детінізації економічної діяльності суб'єктів господарювання має наступний потенціал до використання. У табл.4 подані віртуальні дані щодо показників рентабельності операційної діяльності великих підприємств з виробництва макаронних виробів та подібних борошняних виробів (код КВЕД 10.73) протягом першого кварталу віртуального досліджуваного року.

Таблиця 4. Показники рентабельності операційної діяльності великих підприємств з виробництва макаронних виробів (КВЕД 10.73)

№ з/п	Суб'єкти господарювання	Рентабельності операційної діяльності, %
1	Фірма А	3
2	Фірма Б	5
3	Фірма В	7
4	Фірма Г	4
5	Фірма Д	6
6	Фірма Ж	8
7	Фірма З	2
8	Фірма І	4
9	Фірма К	5
10	Фірма Л	7
11	Середній показник по групі	6

За базовий рівень рентабельності операційної діяльності беремо середній показник по групі. У даному випадку - це 6%. Щоквартально контролюючі органи повинні підвищувати плановий базовий рівень рентабельності операційної діяльності в кожній групі на 3-5%. Наприклад, у наступному кварталі досліджуваного року середній плановий показник рентабельності операційної діяльності в даній групі великих підприємств повинен становити 9% (6% + 3%). Цю інформацію офіційно слід доводити безпосередньо до суб'єктів господарювання даної групи.

За умов впровадження пропонованого алгоритму оптимізації діяльності контролюючих державних органів, у підсумку наступного кварталу досліджуваного року щодо тих підприємств, в яких рентабельність операційної діяльності буде нижчою за 9%, повинні відбутися перевірки контролюючих державних органів.

Якщо контролюючі органи ДФС працюватимуть так, як і попередні 34 роки, то перспектив від впровадження пропонованої системи не існуватиме. Якщо керівництво держави прийме рішення патріотично та сумлінно дбати за процвітання та добробут українського народу, то ті підприємства, чії показники рентабельності операційної діяльності будуть нижчими від середніх показників по даному виду діяльності, й повинні ставати об'єктами посиленого дослідження фіскальної служби та антикорупційних органів України.

За умов тотальної залученості суб'єктів господарювання до тіньової економічної діяльності, наслідком перевірки контролюючих органів будуть штрафні санкції. Розмір таких санкцій повинен бути законодавчо встановлений на такому рівні, щоб санкції вдесятеро перевищували обсяг податків, які мали бути сплачені державі.

Підприємства, які підпадуть під таку перевірку й сплатять штрафи, в подальшому стоятимуть перед дилемою: чи в наступному кварталі підвищити свої офіційні показники рентабельності операційної діяльності до планових завдань й працювати без проблем з контролюючими державними органами, або знову бути об'єктом перевірки контролюючих органів.

Підприємства, які підвищуватимуть офіційні показники рентабельності операційної діяльності, автоматично зменшуватимуть обсяги своєї тіньової (прихованої) діяльності.

Керівникам Державної фіскальної служби офіційно слід буде довести до керівництва та власників підприємств, що підставою для комплексної їх перевірки органами ДФС є лише невиконання плану з підвищення рівня рентабельності операційної діяльності, або форс-мажорні обставини у їх діяльності, які пов'язані з резонансними порушеннями якості продукції. За таких обставин керівництву та власникам підприємств має бути вигідніше поетапно детінізувати свою господарську діяльність, ніж щокварталу сплачувати значні штрафні санкції.

Якщо робота контролюючих державних органів буде організована якісно, то суб'єктам господарювання буде вигідніше щоквартально легалізувати, наприклад 3-5 % свого тіньового обороту, ніж мати значні проблеми з покараннями за несплату державі податків. Таким чином, щоквартально підвищуючи планові показники мінімальної рентабельності операційної діяльності по кожному виду економічної діяльності, фіскальна служба може забезпечити планову поетапну легалізацію сірої тіньової економічної діяльності суб'єктів господарювання.

Впровадження запропонованого механізму повинно забезпечити планове зменшення рівня тінізації національної економіки України на 20% протягом

року. Це забезпечить зростання доходної частини бюджету держави на понад 20% в рік. У реаліях 2022 року це означає, що бюджет держави додатково отримав би 246,7 млрд грн. (20% від 1233,4 млрд.грн.), тобто понад 7,6 млрд дол. США (див. табл. 4).

Як уже зазначалося вище, ця система спроможна ефективно працювати лише за умов, коли поетапна детінізація господарської діяльності суб'єктів господарювання буде відбуватися на фоні тотальної війни керівництва України з корупціонерами, причетними до грабунку бюджетних коштів через корупційні схеми. І ця боротьба з корупціонерами повинна відбуватися через радикальне законодавче посилення покарань за розкрадання бюджетних коштів. Зокрема, за розкрадання в особливо великих розмірах повинно бути передбачене покарання у вигляді позиттєвого обмеження волі.

У Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року зазначено, що до 2025 року в Україні повинна відбутися імплементація мінімального стандарту Плану протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (Плану дій BEPS) [9]. Також мусить відбутися впровадження ефективних податкових правил стосовно контрольованих іноземних компаній. Керівництво Європейського союзу від 2016 року наполегливо вимагає від керівництва України імплементації цього законодавства, яке повинно сприяти суттєвому зменшенню обсягів офшорних операцій суб'єктами господарювання України.

Вагомим кроком для реалізації цих пропозицій мають бути рішення парламенту України, спрямовані на посилення кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків великими корпораціями, за переведення точки оподаткування в низькоподатковій юрисдикції (офшори) по-за межами України та за розкрадання бюджетних коштів. Покращення ефективності діяльності державного апарату сприятиме збільшенню обсягів доходів

бюджету держави та зменшенню витоку капіталів за межі України, що суттєво оздоровить державні фінанси. Зростання фінансових можливостей держави, зокрема на обсяг обчислених вище додаткових доходів у понад 7,6 млрд. дол. США щороку, має позитивно позначитися на соціальній політиці та динаміці інвестиційного процесу в Україні.

При зростанні реальних доходів бюджету держави дії як центрального, так і регіонального керівництва держави, повинні бути спрямовані на прискорений розвиток військово-промислового потенціалу держави, на який і повинні виділятися додатково отримані доходи бюджету від детінізації національного господарства.

На прикладі Закарпатської області, додаткові податкові доходи бюджету регіону слід спрямувати на підтримку місцевих підприємств ВПК та релокацію подібних підприємств з східних та південних регіонів України. Для довідки, у 2025 році податкові доходи бюджету Закарпатської області становили 2,3 млрд.грн. [11]. 20% приросту доходів від поетапної детінізації регіональної економіки повинно скласти біля 0,5 млрд. грн.

Крім власних фінансових ресурсів, керівництво Закарпатської області має законні підстави звернутися до керівництва Державного фонду регіонального розвитку з метою отримання додаткових коштів на інвестиції та інновації для стимулювання прискореного розвитку депресивного регіону, про що йшлося вище. Зокрема, згідно чинного законодавства, Державний фонд регіонального розвитку у Державному бюджеті має не менше 1,5 % від доходів бюджету. У 2025 році доходи бюджету України заплановані в обсязі 2,327 млрд.грн. [5]. 1,5 % від цієї суми становить 34 млрд. грн. Сума фінансування депресивних регіонів складає 20% від доходів Фонду, тобто у 2025 році бюджет Фонду повинен становити 6,8 млрд. грн. ($34 \times 0,20 = 6,8$ млрд грн.). Оскільки в

державі є три найбільш депресивних регіони, то Закарпатська область має усі законні підстави претендувати на фінансування в обсязі понад два млрд. грн.

В свою чергу, збільшення доходів державного бюджету та їх ефективніше використання забезпечить суттєве покращення показників як бюджетної безпеки України, так і рівня економічної безпеки України в цілому. Впровадження керівництвом Закарпатської ОВА пілотного проекту з детінізації економічної діяльності суб'єктів господарювання та реалізації заходів щодо прискореного розвитку області може додатково інвестувати в господарський комплекс області понад 2,5 млрд. грн. Тобто, завдяки реалізації пропонуванних заходів бюджет Закарпатської області можна подвоїти. Це послужить яскравим прикладом для інших як депресивних, так більш економічно розвинених областей щодо оздоровлення фінансової та бюджетної системи регіону й підвищення обороноздатності України та покращення рівня зайнятості, рівня доходів мешканців регіонів.

Дані заходи матимуть мультиплікативний ефект, оскільки створення нових робочих місць у ВПК регіону позитивно позначиться на зростанні рівня зайнятості в регіоні, доходах населення та доходах регіонального бюджету, зокрема від сплати податку на доходи фізичних осіб.

Україна стоїть перед доленосним рішенням, здатним підвищити ефективність національного господарства й збільшити на основі цього потенціал та обсяги виробництва вітчизняного ВПК й власними ресурсами радикально підвищити рівень забезпечення українському народу стратегічних переваг у боротьбі з московитськими окупантами.

Список використаної літератури:

1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економічного розвитку і

- торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text>
2. Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://bank.gov.ua/ua/statistic>.
3. Регіональна політика - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Регіональна_політика.
4. Державний фонд регіонального розвитку - фінансовий інструмент сталого регіонального розвитку - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/Derzhavniy-fond-regionalnogo-rozvitku-finansoviy-instrument-stalogo-regionalnogo-rozvitku>
5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://mof.gov.ua>
6. Кабінет міністрів України. Постанова від 18 серпня 2021 р. № 878. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2021-%D0%BF#Text>
7. Статистичний щорічник України за 2022 рік. Державна служба статистики України. - Київ: 2023. - 574 с.
8. Іличок Б.І. Проблема тіньової економіки в Україні та шляхи її розв'язання // Регіональна економіка, - 1997. - №3. - С.134-142.
9. Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року. Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text>.
10. Бюджет України 2021. Статистичний збірник. Міністерство фінансів України. Київ. 277с.
11. Про обласний бюджет Закарпатської області на 2025 рік. Електронний ресурс - Режим доступу: <https://carpathia.gov.ua/diyalnist/finansovij-blok/oblasnyi-biud>.
12. Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні. Електронний ресурс. Режим доступу: <chrome-extension://>

efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://case-ukraine.com.ua/content/uploads/2024/11/Shemi-2024-final.pdf

13. Quantifying the shadow economy. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.google.com/search?q=Quantifying+the+shadow+economy%22&rlz=1C1GCEA_enUA934UA934&oq=Quantifying+the+shadow+economy%22&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAMQIRigAdIBCTQ0NjRqMGoxNagCCLACafEFye5dw3UFuTvxBcnuXcN1Bbk7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.